

Viorica
GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Integrarea dimensiunii de gen în demersurile pedagogice interculturale: studiu praxiologic în context universitar

CZU 37.015:911 |

Rezumat: Articolul prezintă rezultatele unei cercetări pedagogice în problematica educației interculturale din perspectiva egalității de gen în formarea inițială a cadrelor didactice. Se analizează unele repere teoretice relevante pentru integrarea dimensiunii de gen în contextele educaționale multiculturale din șapte universități cu profil pedagogic din Republica Moldova. De asemenea, se oferă un cadru praxiologic pe marginea unui program de formare desfășurat cu cadrele didactice din învățământul superior.

Cuvinte-cheie: egalitate de gen, integrarea dimensiunii de gen, educație interculturală, cadre didactice, universități, curriculum.

Abstract: The article presents the results of a pedagogical study on the issue of intercultural education from the perspective of gender equality in initial teacher training. It analyzes some relevant theoretical landmarks for gender mainstreaming in multicultural educational contexts in seven pedagogical-profile universities from the Republic of Moldova. It also provides the praxiological framework for a training program to be conducted with higher education lecturers.

Keywords: gender equality, gender mainstreaming, intercultural education, teachers, university, curriculum.

Valentina
BODRUG-LUNGU

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Introducere. Integrarea dimensiunii egalității de gen în contextul socioeducațional contemporan a devenit nu doar o exigență politică la nivel național și internațional, ci și o necesitate practică pentru toate nivelurile sistemului de învățământ. Fiind conștienți de importanța

conceptual-formativă a egalității și a integrării dimensiunii de gen în secolul al XXI-lea, studiul nostru și-a propus să investigheze rezultatele calitative și cantitative, inclusiv nivelul de percepție vizavi de importanța și locul egalității de gen în contextul curricular intercultural din universitățile cu profil pedagogic. Ca metodologie de cercetare au fost utilizate, în principal: analiza conceptelor din literatura de specialitate, un program aferent de formare, chestionare expres, aplicate prin intermediul instrumentului digital Mentimeter, dar și alt chestionar de evaluare finală în cadrul acestuia cu profesorii universitari, organizat de C.E. PRO DIDACTICA în perioada octombrie-noiembrie, 2021. Toate aceste

activități au avut loc în cadrul proiectului *Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice* (faza a II-a), sprijinit de Fundația pentru Copii Pestalozzi din Elveția (<https://eic.prodidactica.md/>).

Repere normative și conceptuale. Prima variabilă a studiului nostru, *educația interculturală* ca dimensiune încadrată în conceptul UNESCO, lansat acum câteva decenii, de ”noile educații” (G. Văideanu), s-a impus ca prioritate în politicile educaționale ale statelor lumii și s-a dezvoltat în mod accelerat și complex, căpătând conotații și interferențe multiple, specifice erei pe care o traversăm. Așa cum aceasta reflectă, conform cu S. Cristea ”resursele superioare ale culturii situate la intersecția dintre valorile generale și specifice, științifice și estetice, tehnologice și morale, politice și religioase, intelectuale și psihofizice, realizabile într-un cadru diversificat, formal și nonformal, dar și informal. La nivel practic, educația interculturală asigură extinderea și aprofundarea zonei care susține proiectarea curriculară a instruirii la intersecția dintre conținuturile culturii universale și naționale și experiențele socioculturale ale fiecărei comunități” [2]. Competențele interculturale nu mai sunt nici ele o noutate în mediul educațional, dar sunt inerente fiecărui actor social și comportă sensuri funcționale multiple, precum mobilizarea unui ansamblu de atitudini și valori, abilități și cunoștințe, pentru soluționarea diverselor probleme, cauzate de specificul diversității culturale [4-7].

A doua variabilă, *egalitatea de gen*, încadrează sensuri globale, manifestându-se, în mod elementar, atunci când femeile și bărbații se bucură, în aceeași măsură, de bunuri cu valoare socială, de oportunități, de resurse și recompense. Se reiterează de manieră justificată, în sursele de specialitate, că scopul nu este ca femeile și bărbații să devină la fel, ci ca posibilitățile și șansele lor de viață să devină și să rămână egale. Egalitatea de gen poate fi promovată doar în baza unei abordări integratoare (gender mainstreaming), care, la rândul ei, vizează includerea dimensiunii de gen în toate politicile, programele și instituțiile statului, drept urmare, neînsemnând constituirea unei societăți matricentrice sau matriarhale, ci luarea în considerare a perspectivelor ambelor genuri în funcționarea unei societăți. Abordarea de gen a educației prevede introducerea dimensiunii de gen în sistemul de învățământ, ținând cont de specificul de gen la efectuarea analizei sistemului educațional și la elaborarea politicilor și acțiunilor respective [1, p. 6]. *Educația de gen*, ca necesitate iminentă, se înscrie și ea sub umbrela ”noilor educații” și promovează abordarea echitabilă a femeii și a bărbatului, în baza principiului meritocrației (meritul personal derivat din competența și profesionalismul ființei umane, indiferent de sex), prin aprecierea rolului și a statutului celor două categorii

sociale [3, p. 41]. În concluzie, susținem că semnificația atribuită de noi educației interculturale din perspectiva de gen consistă în promovarea și dezvoltarea egalității de gen prin demersurile pedagogice multi-, inter- și transculturale, bazate pe specificul contextual al diversității cu care se confruntă subiecții din sistemul de învățământ de la diferite trepte.

Printre documentele internaționale, ratificate pe parcursul ultimului secol, de marea majoritate a țărilor de pe mapamond, amintim Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW, 1979); Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune (1995); Rezoluția 1325 a CS al ONU privind femeile, pacea și securitatea (2000); Convenția Consiliului Europei privind Prevenirea și Combaterea Violentei împotriva Femeilor și a Violentei Domestice (2011); Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă (2015), care include obiectivul 5, Egalitatea de gen: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor pentru participare în societate.

Politicile naționale în problematica dată sunt consistente și reformatoare, enumerăm doar câteva: Legea nr. 5-XVI cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați (2006); Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pe anii 2017-2021; Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25 mai 2012 (discriminarea); Legea nr. 71 din 14.04.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cota de gen, publicitatea sexistă, concediul paternal); Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021, Strategia de dezvoltarea *Moldova – 2030*, care constată integrarea insuficientă a principiului egalității de gen în domeniul educației. În particular, includerea dimensiunii de gen în unele documente normative nu este realizată consecvent, fiind deseori redusă la abordarea tradițională a modelelor de rol, fapt ce duce la perpetuarea stereotipurilor de gen. Astfel, una din consecințele integrării sporadice a principiului egalității dintre femei și bărbați este segregarea ocupațională în bază de sex [8, p. 69].

Cu statut de concluzie la această parte, subliniem că, dacă la nivel de documente de politici, dar și de practici cotidiene, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative atât la capitolul educație interculturală, cât și cel al egalității de gen, totuși, la nivel de mentalitate și de implementare *aici și acum*, ne confruntăm cu numeroase situații alarmante, tributare prejudecăților și stereotipurilor depășite și devenite toxice pentru individualitatea umană și pentru socium, în ansamblu. În mediul educațional, se cunoaște deja că genul/genderul este un construct social, în opoziție cu sexul ca noțiune biologică. În această ordine de idei, societățile creează norma și așteptările legate de gen, or,

Palmaresul noțional perceput de practicienii este unul vast și sugestiv, evidențiind varia fațete ale demersurilor academice realizate de ei, toate aceste concepte au fost extinse și aprofundate prin programul dat de formare. La evaluarea inițială, am constatat că toți participanții sunt convinși de necesitatea promovării egalității de gen în demersurile educaționale interculturale cu viitorii pedagogi, iar motivele pentru care aceasta este oportună sunt multiple, de ordin contextual/practic-atitudinal, politic, teoretic.

Subiectele de pe agendă au inclus teme precum: *De-limitări conceptuale. Educația de gen în diferite culturi; Documentele naționale și internaționale privind politicile de gen; Educația de gen: conținuturi, metodologie; Probleme și soluții în educația de gen din universitățile Republicii Moldova; Integrarea dimensiunii de gen prin cursurile, temele de EIC.* Astfel, au fost propuse subiecte ca repere pentru a fi reflectate în problematica EIC: *Rolurile femeilor*

și bărbaților în familie; Rolurile bărbaților și femeilor în societate/câmpul muncii/educație; Masculinitate vs feminitate; Sexualitatea/reproducerea; Stereotipurile de gen și culturale; Tradițiile și valorile/așteptările sociale față de femei și față de bărbați; Socializarea de gen ș.a. Programul de instruire a avut loc în format metodologic interactiv, cu implicarea activă a participanților/participantelor, fiind utilizate diverse strategii didactice, în calitate de puncte de reper servind prezentările PowerPoint (PPT), elaborate de facilitatoare:

- brainstorming;
- victorină;
- analiza studiilor de caz;
- discutarea materialelor video;
- dezbateri etc.

Chestionarul de evaluare finală ne-a dezvăluit tabloul verbal din Tabelul 1, ce caracterizează achizițiile formabililor la tematica abordată de noi.

Tabelul 1. *Elementele competenței sociale de gen, ca achiziții din programul de formare*

Atitudini, valori	Abilități, practici	Achiziții cognitive
<ul style="list-style-type: none"> – gen/gender și valoarea conceptului; – atitudini proactive vizavi de eradicarea discriminării și a prejudecăților; – egalitatea de gen – valoare și bun social; – femeia este egală bărbatului și astfel trebuie abordată în viață și în literatura de specialitate; – femeia nu are altă lege decât a bărbatului, dar educația ei poartă pecetea acestei duble inferiorități; este necesară deci o reformă care se va face în favoarea civilizației, adevărului, luminii; – echilibru de roluri, egalitate; – cultura de gen; – drepturi egale – posibilități egale – așteptări egale; – educația de gen este deosebit de importantă mai cu seamă în cazurile în care în familie copiii nu au un model de parteneriat între părinți, or, când ajung adulți, fac ceea ce au văzut acasă, considerând aceasta drept normă; atitudinea de gender vizavi de dorința de a trăi (a se salva); pledoarie cu argumente și doveză pentru asanarea societății de inechități etc. 	<ul style="list-style-type: none"> – distincția dintre sex și gen/gender; – modalități de abordare a educației interculturale prin valorificarea educației de gen; – abordarea integratoare a egalității de gen; – formarea competențelor studenților în contextul asigurării educației de gen; – valorificarea dimensiunii de gen în educație; – diferența dintre educația sexuală/sex-rol și educația de gen, rolurile și funcțiile gender; – modul în care educația de gen contribuie la pregătirea modernă a pedagogilor; – competența de gen a specialiștilor; – includerea dimensiunii de gen în EIC; – analiza multiplelor elemente ce vizează dimensiunea de gen; – utilizarea imaginilor non-stereotipice, non-sexiste în materialele didactice; – evidențierea necesităților și a oportunităților diferitelor grupuri social-vulnerabile ("engenderizarea" incluziunii sociale); – utilizarea cu atenție/evitarea formelor exclusive (numai el/forma de masculin); – crearea unui echilibru de gen (utilizarea substantivelor la feminin/masculin) etc.; – luarea în considerare la organizarea activităților a aspectelor sensibile la gen din domeniul EIC; – asigurarea reprezentării echilibrate a femeilor și bărbaților în diverse situații academice, sociale etc. 	<ul style="list-style-type: none"> – obiectivele majore ale educației de gen; necesitatea de a include dimensiunea de gen în curricula și a o implementa/valorifica; – partea teoretică și exemplele prezentate; – importanța educației de gen în procesul educațional; – indicatorii de ordin cantitativ și calitativ pentru evaluarea egalității de gen; – filmulețele prezentate etc.; – abordarea din perspectiva culturii de gen a culturii universale în raport cu cea națională; – schimbarea viziunii asupra educației de gen, lansarea multor idei ce pot fi integrate în conținuturile disciplinelor predate; – necesitatea transformării mentalității întregii societăți, a culturii; – egalitatea drepturilor și a responsabilităților bărbaților și femeilor; – necesitatea oferirii de șanse egale de autorealizare a potențialului individual tuturor membrilor societății; – importanța educației de gen a tuturor actorilor sociali etc.

Concluzii și perspective. În final, opinăm că demersul practic aplicat de noi a avut un impact mare, sensibilizând, pe de o parte, formabilii asupra importanței includerii dimensiunii de gen în educația interculturală și a eficiențării demersurilor praxiologice la care participă viitorii educatori, învățători și profesori de la diferite discipline școlare. În mod evident, și un subiect – EIC, și celălalt – educația de gen, poate și merită a fi extinse, atât în planul cercetărilor științifice, cât și în cel al lecțiilor teoretice și practice din programele universitare. Evaluarea finală ne-a descoperit că profesorii se simt pregătiți, într-o mare măsură, de a integra dimensiunea de gen în viitoarele documente curriculare EIC. Elaborarea curricula universitare, a notelor de curs, a ghidurilor metodologice și a altor piese curriculare va materializa/valorifica la scară largă cadrul abordat de noi și va sugera varii subiecte adiacente pentru cercetare și aplicare. Ar fi necesare, în viziunea formabililor noștri, asigurarea sustenabilității sesiunilor de instruire la subiectul abordat (organizarea sesiunilor în cascadă și în format fizic), dar și explorarea în raport cu EIC a altor dimensiuni din educația universitară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bodrug-Lungu V. Egalitatea de gen și educația: Glosar și specificări conceptuale. UNESCO, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. Chișinău: Stratum Plus, 2020. 60 p.
2. Cristea S. Educația interculturală. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Educatia%20interculturala_0.pdf
3. Handrabura L., Goraș-Postică V. Educație pentru echitate de gen și șanse egale. Auxiliar didactic pentru profesori și elevi. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2016. 166 p.
4. Goraș-Postică V. (coord.) Curriculum universitar *Educație interculturală pentru viitorii pedagogi*. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, C.E. PRO DIDACTICA, 2020. 96 p.
5. Goraș-Postică V. (coord.) Ghid metodologic și suport de curs *Educația interculturală pentru viitorii pedagogi*. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, C.E. PRO DIDACTICA, 2020, 140 p.
6. Goraș-Postică V. (coord.) Competența interculturală. Auxiliar didactic. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2015. 172 p.
7. Resurse educaționale deschise la educația pentru echitate de gen și șanse egale. Pe: <https://drive.google.com/drive/folders/1-WYWhVskIPIPFk-KlqRtStaIBmDiEDCfv>
8. Strategia Națională de dezvoltare *Moldova 2030*. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
9. Strategia UE privind egalitatea de gen. Pe: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_ro
10. <https://eige.europa.eu/ro/in-brief>
11. <https://en.unesco.org/news/unesco-warns-without-urgent-action-12-million-children-will-never-spend-day-school-0>